

Influência da aplicação de NUDGES na gestão de impostos e contribuições federais

Influence of NUDGES on the management of federal taxes and contributions

Alexandre Lima Moreira

Mestre em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas com foco na área da Economia Comportamental, especialmente na aplicação de *nudges*. Atuando no desenvolvimento de pesquisas em Administração, gestão de equipes presenciais e remotas (atualmente chefiando a EQRAT 4 da DRF RJ1), palestrante, instrutor em treinamentos e gerente de projetos. Agraciado com o 1º Lugar no 5º PRÊMIO CONEXÃO INOVA – Categoria – Votação Popular, Conexão Inovação Pública; 4º Lugar no 5º PRÊMIO CONEXÃO INOVA, Conexão Inovação Pública; Moção de Aplausos pelo Conselho Regional de Contabilidade Rio de Janeiro e a Medalha do Mérito Funcional – Noé Winkler, Receita Federal do Brasil. Engenheiro Químico de formação inicial, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil desde 1998, com especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

RESUMO

Este trabalho busca evidenciar o comportamento dos contribuintes sob determinados vieses de cognição através do envio de cartas de cobrança personalizadas de parcelamentos de impostos e contribuições federais em atraso. Os efeitos esperados visam, sobretudo, combater a inadimplência, manter a arrecadação federal e ampliar a presença fiscal. Dessa forma, o foco é agilizar a arrecadação dos créditos tributários constituídos buscando garantir a manutenção da expectativa de arrecadação. Para alcançar as expectativas, procedeu-se um RCT (Randomized Controlled Trial) para examinar a eficácia de estímulos específicos sobre a regularização das parcelas de empresas, localizadas geograficamente nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Brasil. O experimento ocorreu em duas rodadas distintas, realizadas nos meses de dezembro de 2021 e abril de 2022, com a apuração dos resultados em janeiro e maio de 2022 respectivamente. Consistiu em designar aleatoriamente 3 grupos de contribuintes, dois de tratamento e um de controle. Onde, um dos grupos de tratamento recebeu uma mensagem com texto voltado para dissuasão (coercitiva) e, o outro, relacionado ao apelo da moral fiscal (normas sociais). O grupo de controle não recebeu nenhum tipo de mensagem. Os dados contêm os registros fiscais anônimos de 8.127 contribuintes participantes, com 10.008 parcelamentos devedores e 20.710 parcelas devedoras com o valor total de parcelas devedoras de R\$ 29.743.193,99. Os resultados apontaram que ao incluir no texto das mensagens o apelo de dissuasão e normas sociais aumentam a regularização das parcelas e, conseqüentemente, a conformidade fiscal no mês seguinte ao encaminhamento das mensagens. Considerando os percentuais de regularização adicionais sobre o grupo de controle, houve uma arrecadação extra no montante de R\$ 9.979.697,26. Ou seja, 33,5% sobre o valor total de parcelas devedoras de R\$ 29.743.193,99.

Palavras-chave: *Nudge*. Dissuasão. Normas sociais. Parcelamento de débitos. Devedores. RCT. América Latina – Brasil.

ABSTRACT

This work seeks to demonstrate the behavior of taxpayers under certain biases of cognition by sending personalized collection letters for installments of taxes and federal contributions in arrears. The expected effects aim, above all, to combat default, maintain federal revenue and expand the fiscal presence. In this way, the focus is to speed up the collection of tax credits, seeking to guarantee the maintenance of the expected collection. To meet expectations, an RCT (Randomized Controlled Trial) to examine the effectiveness of specific stimuli on the regularization of the shares of companies, geographically located in the states of Rio de Janeiro and Espírito Santo, Brazil. The experiment took place in two distinct rounds, carried out in the months of December 2021 and April 2022, with the verification of the results in January and May 2022 respectively. It consisted of randomly assigning 3 groups of contributors, two treatment and one control. Where, one of the treatment groups received a message with text aimed at dissuasion (coercive) and, the other, related to the appeal of fiscal morals (social norms). The control group received no messages of any kind. The data contain the anonymous tax records of 8,127 participating taxpayers, with 10,008 debtor installments and 20,710 debtor installments with the total amount of debtor installments of R\$ 29,743,193.99. The results showed that by including in the text of the messages the appeal of dissuasion and social norms, they increase the regularization of the installments and, consequently, the tax compliance in the month following the forwarding of the messages. Considering the additional regularization percentages on the control group, there was an extra collection of R\$9,979,697.26. In other words, 33.5% on the total amount of outstanding installments of R\$29,743,193.99.

Keywords: *Nudge*. Deterrence. Social norms. Debt installments. Debtors. RCT. Latin America – Brazil.

1 | Introdução

Nos últimos anos, proliferou-se uma abundância de pesquisas sobre sonegação e pagamentos intempestivos de impostos. Estas, têm como pilares a utilização de experimentos de campo destinados a aumentar a conformidade tributária por meio do envio de mensagens que apelam a diferentes direcionadores do comportamento dos contribuintes. Os textos são inspirados na teoria padrão de evasão fiscal (tais como textos coercitivos, ameaçadores pelo não cumprimento da obrigação) e outros que apelam para à moral fiscal, em especial aqueles destinados às normas sociais. Nosso foco principal é testar simultaneamente a comunicação, modelada com tratamentos variados, como o uso da dissuasão ou apelo ao moral tributário, mais especificamente as normas sociais. O tratamento de dissuasão explicita as sanções pecuniárias e/ou destaca as ações de execução em caso de não pagamento. Já o tratamento de moral tributária adiciona uma mensagem que destaca o valor das normas sociais associadas aos contribuintes que pagam suas parcelas em dia. Tanto para cientistas comportamentais quanto para formuladores de políticas públicas, o que se torna uma das questões centrais dessa discussão, é poder ter mais confiança em saber quando intervenções comportamentais, funcionam ou não. Ter ferramentas conhecidas de intervenções eficazes para poder ajudar os formuladores de políticas a direcioná-las para onde funcionam melhor.

Muitos contribuintes, ao invés de extinguir por pagamento à vista seus débitos declarados, optam por pagá-los parceladamente. As diversas circunstâncias econômicas vividas no Brasil nas últimas décadas, como, por exemplo, as crises cambiais no final dos anos 90, a financeira internacional de 2008 e a recessão econômica brasileira de 2014 a 2016, ensejaram uma grande produção legislativa como destacado no Estudo sobre Impactos dos Parcelamentos Especiais, publicado no sítio web da Receita Federal do Brasil (DO BRASIL, R. F., 2021).

Concomitantemente, não se construiu um histórico relevante de ações para garantir a adimplência nos diversos programas. Não há um diagnóstico preciso, mas se constata que muitos desses parcelamentos são rescindidos por inadimplência e seus saldos devedores são encaminhados para cobrança executiva. A falha dos contribuintes em recolher suas parcelas em dia, cria, no mínimo, uma incerteza orçamentária, ou na pior delas, déficit.

Nesta pesquisa, foi realizado um experimento controlado randomizado para estimar os efeitos da regularização de parcelamentos em atraso. Os dados extraídos foram restritos ao parcelamento convencional de débitos de origem previdenciária. Sendo estes os de contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991. Foram enviados dois tipos diferentes de mensagens para os contribuintes localizados nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Brasil. Uma mensagem com texto de apelo de “dissuasão”, destacando as consequências legais em caso de rescisão do parcelamento. E, outra mensagem com texto de apelo de “normas sociais” informando aos contribuintes sobre o percentual de manutenção de regularidade dos outros.

O objetivo foi estudar o impacto da política de *nudges* na regularização de parcelas em atraso dos parcelamentos de impostos e contribuições federais.

Ao descrever os modelos de abordagem comportamental, Thaler e Sunstein (2008) utilizaram o termo *nudge*, algo como um “pequeno empurrão”, cujo escopo é influenciar positivamente as decisões do indivíduo, a partir da compreensão dos seus limites cognitivos. Desta forma, *nudge* é apenas uma das formas de nomear esses “pequenos empurrões” que buscam reverter ou atenuar os efeitos dos vieses cognitivos, direcionando as escolhas dos indivíduos em um sentido mais racional.

A variável de resultado desse trabalho usa comportamento de pagamento real, em vez de disposição a pagar. Abre um caminho potencial para pesquisas futuras usando intervenções comportamentais em empresas que podem impactar preços e alocações de recursos no nível mais fundamental.

Nesta visão, a conformidade fiscal vem se tornando o centro saudável das sociedades. Portanto, os esforços vão ao encontro da compreensão de como se relacionam as molas impulsionadoras da conformidade fiscal, tornando-se um tópico importante na literatura econômica. Suas aplicações envolvem tanto que os contribuintes declarem corretamente seus rendimentos tributáveis como também o pagamento tempestivo dos impostos devidos. Passa a ser uma função vital do governo e, na maioria dos países, o principal meio pelo qual os bens e serviços públicos são financiados. Fechar a “lacuna fiscal” é um objetivo fundamental para os

governos em todo o mundo e depende de melhorar nossa compreensão dos fatores de conformidade fiscal e da relação custo-benefício de outras intervenções (GOV.UK. HM Revenue Customs. (2021)).

2 | Metodologia

O objetivo central da pesquisa se propôs a estudar o impacto da política de *nudges* na regularização de parcelas em atraso dos parcelamentos de impostos e contribuições federais. A proposta foi mensurar como a utilização de política de *nudges* pode exercer influência sobre as empresas, levando-as a seguir na direção da regularização das parcelas em atraso. Contudo, agindo sem que se interfira na liberdade de decisão, identificando qual viés pode ser mais determinante no comportamento dos contribuintes.

Para alcançar as expectativas, procedeu-se um RCT (*Randomized Controlled Trial*) para examinar a eficácia de estímulos específicos sobre a regularização das parcelas de empresas, localizadas geograficamente nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Brasil. O experimento ocorreu em duas rodadas distintas, realizadas nos meses de dezembro de 2021 e abril de 2022, com a apuração dos resultados em janeiro e maio de 2022 respectivamente. Consistiu em designar aleatoriamente 3 grupos de contribuintes, dois de tratamento e um de controle. Onde, um dos grupos de tratamento recebeu uma mensagem com texto voltado para dissuasão (coercitiva) e, o outro, relacionado ao apelo da moral fiscal (normas sociais).

Os textos das cartas de cobrança se calcaram na ciência comportamental, tendo como objetivo direcionar as pessoas jurídicas a quitar a dívida através de uma comunicação mais eficaz. Para tanto, foi de extrema importância se basear em evidências e não em intuições. Comparando os comportamentos na intenção da regularização das parcelas em atraso, considerando dois preceitos: personalização da comunicação com o contribuinte e cobrança das parcelas atrasadas não tardiamente, ou seja, o mais próximo possível do vencimento da obrigação.

Portanto, o que se pretende responder é se a política de *nudges* impacta a regularização de parcelas em atraso dos parcelamentos de impostos e contribuições federais.

2.1 | Projeto

O parcelamento convencional, regido pela Lei 10.522/2002, foi escolhido para testar a aplicação da política de *nudges* dentre os diversos tipos e modalidades existentes. Um dos motivos determinantes para essa escolha se deve, primordialmente, ao fato deste tipo estar sempre disponível para o contribuinte aderir, a qualquer momento. Outro motivo é buscar mitigar a sazonalidade dos programas de parcelamentos especiais que podem conter vieses, principalmente, econômicos e conjunturais, aumentando o risco de condicionar o estudo.

Para poder viabilizar tecnicamente o experimento, os dados extraídos foram restritos ao parcelamento convencional de débitos de origem previdenciária. Sendo estes os de contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições instituídas a título de substituição e contribuições devidas a terceiros, assim considerados outras entidades e fundos, recolhidas por meio da Guia da Previdência Social (GPS) e declarado na guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP).

A rescisão do parcelamento da Lei 10.522/2002 se dá quando o contribuinte atinge 3 parcelas em atraso, consecutivas ou não. O que se pretende é minimizar a rescisão dos inadimplentes de forma que continuem regulares, mantendo seus parcelamentos ativos e, conseqüentemente, a expectativa de arrecadação.

Conforme já observado anteriormente, o objetivo principal foi investigar se as empresas com parcelas devedoras são sensíveis à política de *nudges*. Se, e qual tipo de comunicação funciona melhor para incentivar a conformidade entre as empresas brasileiras. Assim, foram avaliadas a eficácia da dissuasão e da moral fiscal, através de normas sociais como abordagens alternativas para o pagamento. Os textos completos de todas as mensagens são apresentados nas Figuras 1 e 2.

O projeto experimental se espelha no usado por Hallsworth (2017) baseado na análise de cartas de lembrete aos cidadãos do Reino Unido para incentivar o pagamento pontual do imposto de renda já declarado. Se concentrou apenas no aspecto descritivo das normas, onde a mensagem foi uma simples declaração factual: “Nove em cada dez pessoas pagam seus impostos na hora”. Esta expressão pretende corrigir quaisquer

equivocos atinentes a baixa conformidade fiscal. Seguindo a discussão da teoria do nível de construção acima, esta mensagem de norma foi construída para ser o mais inespecífico possível. Pretende, portanto, capturar um efeito de informação simples destinado a corrigir percepções errôneas. O experimento se concentrou em saber se o pagamento foi feito: parcelas foram regularizadas.

2.1.1 | População e amostra

A população da pesquisa do experimento considerou os parcelamentos ativos da Lei 10.522/2002 de contribuições previdenciárias de contribuintes com jurisdição nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqueles jurisdicionados à Delegacia de Maiores Contribuintes (DEMAC RJ- maiores contribuintes do setor econômico de siderurgia, mineração, óleo e gás) não compõe esse estudo. Pela quantidade existente, o parcelamento convencional permite que na seleção dos contribuintes possam ser consideradas variáveis capazes de influenciar o estudo devido à heterogeneidade, tais como: se os contribuintes se localizam no estado do Rio de Janeiro ou Espírito Santo, interior ou capital, categorizados por pessoa jurídica, também por faixa de valor da parcela, do montante do saldo parcelado, se está inadimplente em 1, 2 ou 3 parcelas e a classificação do Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

A seleção dos contribuintes inadimplentes considerou aqueles que estavam inadimplentes com até 3 parcelas, com valor mínimo de R\$ 1.000,00 por parcela. Foram aleatoriamente designados para cada um dos três grupos: um de controle que não recebeu nenhuma mensagem (procedimento padrão) e dois grupos de tratamento. Os tamanhos das amostras por grupo são relatados na Tabela 1. Aqui cabe o registro que pela forma de encaminhamento das mensagens, via Caixa Postal RFB, não há limitação de quantidade, podendo ser utilizados todos os contribuintes devedores com até 3 parcelas. O procedimento padrão da RFB é não encaminhar nenhum comunicado de atraso de parcelas.

Os tratamentos incluíram uma mensagem coercitiva (dissuasão) como em Bérgholo (2017); Castro e Scartascini (2015); Chirico, Inman e Loeffler (2019); Cranor (2020); Neve, Imbert e Spinnewijn (2021); GEMMELL e RATTO (2018); PEREZ-TRUGLIA e TROIANO (2018). e outra adaptada com texto simplificado, focado em normas sociais como em Fellner e Sausgruber (2013), Castro e Scartascini (2015), Chirico, Inman e Loeffler (2019), Cranor (2020) e Neve, Imbert e Spinnewijn (2021).

A eficácia dos conteúdos das duas categorias de mensagens é comparada com um grupo controle que não recebeu mensagem alguma (LUCA; BAZERMAN, 2021).

A randomização foi realizada ao nível individual sem estratificação. Seguindo Bruhn e McKenzie (2009), optamos por usar um sorteio aleatório puro em vez de testar o equilíbrio e aleatorizar novamente, no caso de falha de equilíbrio nos observáveis. Seguindo Kahan et al. (2014) quaisquer diferenças significativas nos observáveis entre os grupos de tratamento são controladas na análise. O resultado é um delineamento experimental com validade interna. Com uma amostra suficientemente grande de participantes, a distribuição casual produz grupos praticamente idênticos em todos os aspectos.

Os dados contêm os registros fiscais anônimos de 8.127 contribuintes participantes, com 10.008 parcelamentos devedores e 20.710 parcelas devedoras com o valor total de parcelas devedoras de R\$ 29.743.193,99. Para cada contribuinte, podemos identificar sua região geográfica (por delegacia de jurisdição) nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, destacando as pessoas jurídicas. Os resultados de interesse são medidos nos intervalos de tempo especificados.

O experimento atual atende, portanto, aos critérios de um experimento de campo natural, conforme estabelecido por Harrison e List (2004) e Levitt e List (2007).

Tabela 1 – Dados do Experimento

	Nº de contribuintes		Quantidade total de parcelamentos		Quantidade total de parcelas em atraso		Saldo devedor inicial de parcelas em atraso (R\$)		Saldo devedor dos parcelamentos (R\$)	
	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22
Amostra completa	3.024	5.103	3.896	6.112	7.567	12.614	13.308.580,67	16.434.613,32	223.258.276,76	219.631.788,99
Controle	1.007	1.711	1.310	2.084	2.555	4.364	4.463.855,52	6.499.048,98	75.308.623,80	82.931.181,82
Dissuasão - Coercitiva	1.006	1.695	1.299	1.998	2.545	4.124	4.823.868,62	4.489.405,21	75.003.567,61	64.416.649,51
Normas Sociais	1.011	1.697	1.287	2.030	2.469	4.126	4.020.856,53	5.446.159,13	72.946.085,35	72.283.957,66

Fonte: elaboração própria

O experimento foi realizado em duas rodadas distintas mantidas as condições em ambas, nos meses de dezembro de 2021 e abril de 2022 com a apuração dos resultados em janeiro e maio de 2022 respectivamente. Dessa forma, buscou-se trazer uma maior validade externa e interna, além de expandir o entendimento daquilo dito por Mascagni e Nell (2022) que de certa forma, os experimentos realizados em sua imensa maioria, tratam os efeitos imediatamente após o recebimento da mensagem. Ou seja, se na realização de uma nova rodada, em abril de 2022, os resultados convergiram.

2.2 | Estratégia empírica

2.2.1 | As mensagens

Mascagni e Nell (2022) afirmam que em consonância com as melhores práticas em economia comportamental (TEAM, 2012) e na literatura de experimentos tributários empíricos ((HALLSWORTH, 2017); (MASCAGNI, 2018)), as mensagens devem ser personalizadas e abordar os contribuintes pelo nome.

Assim, nesse experimento, a mensagem de dissuasão continha antes do nome, o termo “Senhor Contribuinte”,

sendo mais formal. Já a mensagem de normas sociais, além de conter somente o nome, era mais simples e concisa. Para tornar a ação desejada provável, todas as mensagens de ‘design’ comportamental continham o endereço na ‘internet’ da RFB.

2.2.1.1 | Dissuasão/coercitivo

O experimento testou o efeito de dissuasão. A mensagem visava tornar explícitas as consequências do não pagamento das parcelas em dia, declarando expressamente as imposições da legislação em caso de rescisão (Figura 4). Alguns artigos destacam o tamanho da imposição das penalidades são, por exemplo, Bérgho (2017); Castro e Scartascini (2015); Chirico, Inman e Loeffler (2019); Cranor (2020); Neve, Imbert e Spinnewijn (2021); GEMMELL e RATTO (2018); PEREZ-TRUGLIA e TROIANO (2018).

O objetivo desta mensagem era indicar o peso da legislação, buscando desencorajar a inadimplência.

Figura 1 – Modelo de Comunicado de dissuasão

Assunto: Parcelas em atraso - Parcelamento Ordinário/Simplificado - Previdenciário

Enviada em: 04/05/2022 Primeira leitura: 04/05/2022

Senhor contribuinte

Em pesquisas aos nossos sistemas informatizados, identificamos que constam parcelas em aberto no parcelamento ordinário/simplificado regidos pela Lei 10.522/2002, regulamentado pela Instrução Normativa nº 2.063/2022.

A manutenção da inadimplência poderá implicar a rescisão do parcelamento, com as seguintes consequências:

a) Inscrição automática do contribuinte no Cadastro de Inadimplentes (CADIN), que impedirá a tomada de empréstimos, entre outras;

b) Envio do débito remanescente, à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial;

c) Caso conste do rol de débitos parcelados valores retidos na fonte, alertamos para o fato de que o **NÃO** recolhimento é infração legal (Lei 8.137/90, Art.2º, II e CP, Art.168-A), o que caracteriza a responsabilidade pessoal do sócio/administrador (CTN, Art.135, III) podendo ser instaurada Representação Fiscal para Fins Penais.

Para manter o parcelamento ativo, evitando sua rescisão e as consequências indicadas acima, acesse o Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no site da RFB na Internet (<https://receita.economia.gov.br/>) para emissão das guias para regularização.

Caso já tenha efetuado o pagamento ou o parcelamento já esteja rescindido, favor desconsiderar essa mensagem.

O presente comunicado não exclui outros débitos ou parcelamentos em atraso.

Atenciosamente,
Equipe de Parcelamento da Sétima Região Fiscal – RJ/ES

Fonte: elaboração própria

2.2.1.2 | Normas sociais

Baseado em Hallsworth (2017), em vez de enquadrar a norma injuntiva como sendo apoiada por uma “grande maioria” das pessoas, apresentamos o resultado exato em termos percentuais (norma decritiva): “95% dos parcelamentos permanecem regulares e não serão cancelados por falta de pagamento!”. Esta frase pretende corrigir quaisquer equívocos de que a conformidade fiscal é baixa, o que poderia servir como justificativa para o não pagamento porque “todo mundo está fazendo isso também” (Wenzel 2005). Esta norma pretendeu capturar um efeito de informação simples destinado a corrigir percepções errôneas.

Em relação à mensagem inspirada na teoria das normas sociais (Figura 5), a ideia era informar aos contribuintes que o cumprimento da norma social passava por fazer o pagamento das parcelas em atraso.

“95% dos parcelamentos permanecem regulares e não serão cancelados por falta de pagamento!”

Regularize suas parcelas e faça parte do grupo dos contribuintes que estão em dia!”

Segundo Kettle, M Hernandez e Ruda (2016), mensagens construídas assim visam aumentar o “benefício moral”

do *compliance* tributário. E, de acordo com Wenzel (2005), a mensagem da norma social é redigida para torná-la a mais específica possível para os contribuintes destinatários, referindo-se apenas aos devedores de parcelas.

A maioria da literatura usa a taxa exata de cumprimento da norma para informar os contribuintes. Vemos isso em Fellner e Sausgruber (2013), Castro e Scartascini (2015), Chirico, Inman e Loeffler (2019), Cranor (2020) e Neve, Imbert e Spinnewijn (2021). Assim, essa formulação pode ser especialmente útil quando o cumprimento fiscal é alto e fácil de calcular.

No nosso contexto, de acordo levantamento realizado nos sistemas de controle e arrecadação da RFB, o cumprimento é da ordem de 95%, podendo ser considerado uma norma social.

O objetivo desta mensagem consistiu em tornar a ação desejada mais saliente, para que os contribuintes pudessem entender a ação-chave exigida deles, em apenas uma breve leitura do comunicado. Textos não essenciais foram eliminados visando manter a mensagem o mais simples possível.

Figura 2 – Modelo de Comunicado de norma social

Assunto: Não Perca o seu Parcelamento

Enviada em: 04/05/2022 Primeira leitura: 04/05/2022

,

Identificamos que constam parcelas em atraso do seu Parcelamento Convencional Previdenciário em nossos sistemas informatizados.

95% dos parcelamentos permanecem regulares e não serão cancelados por falta de pagamento!

Regularize suas parcelas e faça parte do grupo dos contribuintes que estão em dia!

Acesse o Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no site da Receita Federal na Internet para emissão das guias para regularização. (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index>).

Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere essa mensagem.

Agradecemos sua atenção,

Equipe de Parcelamento da Sétima Região Fiscal – RJ/ES

Fonte: elaboração própria

2.2.2 Implementação, modo de entrega e cronograma

O contribuinte foi comunicado de sua inadimplência através de mensagens encaminhadas eletronicamente para sua caixa postal de relacionamento no portal e-CAC no sítio web da Receita Federal (Caixa Postal RFB). Lá é possível consultar e gerenciar as mensagens, possibilitando uma comunicação de forma centralizada, segura e sigilosa com a Receita Federal, consolidando informações sobre diversos sistemas relacionados à interação fisco-contribuinte. Os únicos com acesso à Caixa Postal RFB são o próprio contribuinte ou seu procurador legalmente habilitado, devidamente autorizado no portal e-CAC. Cabe esclarecer que não se trata de correio eletrônico institucional.

Assim, introduziu-se um grau de inovação no design de pesquisa utilizando como meio de entrega das mensagens a Caixa Postal RFB - uma *interface web* especial que é normalmente usada pela autoridade fiscal para enviar comunicações aos contribuintes.

Trata-se de inovação, pois, na literatura a medição de entrega de mensagens aos contribuintes se dá, quase que exclusivamente, pelo método tradicional de Correios ou similares. Poucas exceções trouxeram elementos diferentes para análise tais como: Mascagni e

Nell (2022) trataram de um experimento que testou o encaminhamento de mensagens via correio eletrônico e SMS (*Short Message Service*), que apesar de serem formatos eletrônicos, diferem em sua essência da Caixa Postal RFB. Outros estudos exploraram métodos de entrega que não fossem somente pelos Correios, mas sim pessoalmente pela autoridade fiscal diretamente ao contribuinte na Eslovênia Doerrenberg e Schmitz (2005) e, também Ortega e Scartascini (2020), na Colômbia, que além de testar as entregas das mensagens pessoalmente, também o fizeram por meio de correio eletrônico.

Um dos produtos desse trabalho é a mensuração dos acessos eletrônicos a Caixa Postal RFB. Há uma série de vantagens da Caixa Postal RFB em relação ao encaminhamento via Correios:

- meio eletrônico;
- custo zero de encaminhamento dos comunicados;
- certeza da entrega; certificação da abertura da mensagem;
- rapidez na apuração do resultado;
- abrangência com abundância de devedores

Daqueles que abrem, é obrigatoriamente medida a leitura do comunicado. Esse procedimento é uma mudança cultural que vem sendo trabalhada ao longo dos últimos anos no sentido da sensibilização para uso de comunicação por meio eletrônico. Para fins desse estudo e delimitando um marco temporal de 30 dias, conseguimos em média 96,1% de abertura das mensagens eletrônicas encaminhadas para caixa postal no e-CAC. Para apuração dos resultados, foram consideradas somente as mensagens efetivamente entregues aos contribuintes, ou seja, aqueles que abriram as mensagens na Caixa Postal RFB. Essa abertura foi medida.

Em suma, foram enviadas mensagens na caixa postal dos contribuintes, todas nos mesmos dias, em 16/12/2021 e 14/04/2022, para dezembro 2021 e abril 2022, respectivamente. A apuração da regularização das parcelas ocorreu no dia 24/01/2022, com o corte da informação em 16/01/2022 para dezembro de 2021 e 25/05/2022 e 16/05/2022, respectivamente para abril de 2022. O procedimento para geração do arquivo contendo a identificação dos contribuintes para os quais foram encaminhadas as mensagens consistem na extração de

devedores, checagem da situação cadastral e preparação dos arquivos para encaminhamento à caixa postal. No mês seguinte, verifica-se a situação de cada parcelamento para o qual foram encaminhadas as mensagens de dissuasão, normas sociais e o grupo de controle. Apurados os pagamentos e regularização de parcelas após a data da leitura das mensagens.

2.2.3 | Variáveis de resultado

A variável Y é entendida como a redução da quantidade de parcelas em atraso final (Paf) em relação à inicial (Pai), comparado no mês seguinte ao da intervenção. A parcela em atraso inicial pode assumir os valores de 0, 1, 2 e 3. A parcela em atraso final pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. Assim, existindo diferença positiva entre elas, há sucesso na intervenção.

$$Y = Pa_i - Pa_f$$

Se $Y > 0$, então Y = sucesso

Figura 3 – Principais Variáveis de Resultado

Nome	Descrição
Y	diferença entre parcelas em atraso inicial e final
X1	variável dummy = 1 se recebeu notificação coercitiva
X2	variável dummy = 1 se recebeu notificação coercitiva e abriu email (confirmação de leitura)
X3	variável dummy = 1 se recebeu notificação norma social
X4	variável dummy = 1 se recebeu notificação norma social e abriu email (confirmação de leitura)
X5	variável dummy = 1 se recebeu notificação coercitiva ou norma social
X6	variável dummy = 1 se recebeu notificação coercitiva ou norma social e abriu o email (confirmação de leitura)
X7	variável dummy = 1 se dívida da parcela inicial for maior ou igual que 6 mil (um decil da distribuição)

Fonte: elaboração própria

3 | Resultados e discussão

3.1 | Acesso e recebimento das mensagens na caixa postal

A Tabela 2 retrata a quantidade de observações totais que foram realizadas na produção das duas rodadas do

experimento. Como o grupo de controle não recebeu mensagens, as de dissuasão e normas sociais foram programadas para processamento em 16/12/2021 e 14/04/2022 para dezembro 2021 e abril 2022 respectivamente. A aferição eletrônica da leitura da mensagem na caixa postal e regularização das parcelas em atraso ocorreu com datas de corte em 16/01/2022 e 16/05/2022 respectivamente.

Todos os contribuintes do estudo tiveram mensagens encaminhadas para suas Caixa Postal RFB. A quantidade de leitura destas mensagens foi na ordem de 97,02% e 95,94% na rodada de dezembro de 2021, e 96,28% e 95,17% na rodada de abril 2022, para os textos de dissuasão e normas sociais, respectivamente.

Como esse meio de encaminhamento de mensagens é exclusivo da Receita Federal no Brasil, não há referências na literatura para concluirmos se esses percentuais seriam determinantes para continuidade do experimento. No intuito de suprir essa lacuna, tracemos um paralelo de forma de comunicação com contribuintes, diferentemente de cartas físicas, com as pesquisas realizadas por Mascagni e Nell (2022)), onde consideram a taxa de entregas com sucesso das mensagens por SMS na ordem de 97%.

Logo, os percentuais de recebimento de mensagens por meio eletrônicos demonstram alcançar uma massa maior de contribuintes.

Partindo dos percentuais de taxa de entrega considerada com sucesso por Mascagni e Nell (2022), o experimento resultou em num percentual médio, não somente de entrega, mas também na certeza da abertura e leitura mensagem na ordem de 96,1% abarcando ambas as rodadas (Tabela 2). Logo, pode-se dizer que a taxa de sucesso da Caixa Postal RFB é bastante aceitável para o prosseguimento das análises dos resultados.

Os resultados de abertura e leitura da Caixa Postal RFB não é o objetivo central dessa pesquisa. Entretanto, seus

resultados são animadores quanto a essa forma de comunicação fisco-contribuinte. É bem verdade que poderia se dizer que há uma tendência de os contribuintes saberem que a RFB usaria essa forma de comunicação para os parcelamentos, por dois motivos centrais: primeiro, desde a Instrução Normativa n.º 1.891/2019 (BRASIL, 2019) está previsto que o requerimento de parcelamento deveria ser formalizado pela internet no sítio da RFB. E, segundo, com a edição da Instrução Normativa n.º 2.063/2022 (BRASIL, 2022) houve a manutenção de dispositivo similar ao anterior, acrescido ainda com o expresse consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 5.º do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, (BRASIL, 1972) de que todas as comunicações e notificações relativas ao parcelamento a ele dirigidas serão enviadas por meio do Portal e-CAC e de que é responsabilidade dos contribuintes acompanhar periodicamente a situação do parcelamento. Esta segunda previsão é recente e, careceria de mais tempo para adaptação de todos os contribuintes a essa nova realidade.

Mesmo com essa previsão normativa, a mensuração dos contribuintes que acessam e leem as mensagens em sua Caixa Postal RFB é de extrema valia. Demonstram que a informação está chegando ao seu destinatário, podendo ser tratado, então, o teor das mensagens que pudessem surtir mais efeitos junto aos contribuintes. A tendência é que essa forma de comunicação se popularize no Brasil e a interação com o Fisco passe a se realizar toda de forma eletrônica.

Tabela 2 – Síntese do Experimento - Abertura da Caixa Postal RFB

Tratamento	Quantidade de contribuintes		Quantidade Abertura Caixa postal		% Abertura Caixa Postal		Quantidade total de parcelamentos		Quantidade Inicial de parcelas em atraso		Quantidade final de parcelas devedoras	
	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22
Controle	1.007	1.711	0	0	0	0	1.310	2.084	2.555	4.364	2557	5.024
Dissuasão	1.006	1.695	976	1.632	97,02%	96,28%	1.269	1.934	2.545	4.124	2450	4.617
Norma Social	1.011	1.697	970	1.615	95,94%	95,17%	1.242	1.947	2.469	4.126	2372	4.605

Fonte: elaboração própria

3.2 | Conteúdo das mensagens – resultados gerais

A análise tem início considerando se os conteúdos dos dois tipos de mensagens (dissuasão e norma social) tiveram efeitos sobre o pagamento e regularização das parcelas em atraso. Bem como, investigando o que parece ser mais eficaz. Todos os efeitos do tratamento devem ser interpretados em relação ao grupo de controle e, partido em todos os casos, somente dos contribuintes que abriram e leram a mensagem na Caixa Postal RFB.

A Tabela 3 mostra a quantidade de parcelas devedoras inicial e final dos contribuintes que acessaram a caixa postal RFB e leram a mensagem para os meses das rodadas do experimento. Mesmo com aumento da quantidade de devedores em comparação com abril 2022 e dezembro de 2021, a diferença, ou seja, o sucesso quanto a regularização de pelo menos uma parcela em atraso, se mantém estatisticamente significativo.

Tabela 3 – Total de Parcelas Devedoras

	Total Parcelas Devedoras inicial		Total Parcelas Devedoras final		Diferença - Sucesso	
	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22
Controle	2.555	4.364	2.557	5.024	2*	660***
Dissuasão	2.545	4.124	2.450	4.617	95*	493***
Norma Social	2.469	4.126	2.372	4.605	97*	479***
Diferença Controle - Dissuasão	-10	-240	-107	-407	-97	-167
Diferença Dissuasão - Norma Social	-76	2	-78	-12	-2	-14
Diferença Controle - Norma Social	-86	-238	-185	-419	-99	-181

***, **, * Significância estatística T respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10

Fonte: elaboração própria

As análises são realizadas sob duas óticas, não tão distintas, mas que convergem para o resultado que interessa, qual sejam, a regularização da inadimplência.

A Tabela 4 mostra que as mensagens de dissuasão e norma social têm efeito positivo e significativo sobre a regularização das parcelas, tendo o grupo de controle como linha de base.

Para a rodada de dezembro de 2021, no total de parcelas regularizadas, tem-se um incremento de 12,01% em relação ao grupo de controle quando se trata de mensagens de dissuasão. E, 17,30%, quando o tratamento é a norma social. Considerando o total de parcelamentos, a situação se inverte. Verificam-se 13,88% de incremento em relação ao grupo de controle quando se trata de mensagens de dissuasão, e 10,15%, quando o tratamento é a norma social.

No entanto, para a rodada de abril de 2022, no total de parcelas regularizadas, tem-se um incremento de

41,78% em relação ao grupo de controle quando se trata de mensagens de dissuasão. E, 37,49%, quando o tratamento é a norma social. Considerando o total de parcelamentos, a situação se inverte. Verificam-se 30,70% de incremento em relação ao grupo de controle quando se trata de mensagens de dissuasão, e 31,86%, quando o tratamento é a norma social.

Apesar de o número absoluto de contribuintes devedores ser maior em abril de 2002 do que em dezembro de 2021 e as regularizações não acompanharem essa proporção absoluta, os percentuais de regularização são maiores em abril. A conclusão que pode se chegar é que ambos os tratamentos deram respostas positivas em relação ao grupo de controle.

Apesar de os valores absolutos em reais em ambas as rodadas guardarem uma similaridade, como a quantidade de contribuintes é maior na rodada de abril de 2022, a análise comparativa em valores fica prejudicada.

Tabela 4 – Incrementos dos Tratamentos em Relação ao Grupo de Controle

Tratamento	Total parcelas regularizadas		Total parcelamentos regularizados		Valor Regularizado (R\$)	
	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22	dez/21	abr/22
Dissuasão/Controle	112,01%	141,78%	113,88%	130,70%	111,37%	64,38%
Norma Social/Controle	117,30%	137,49%	110,15%	131,86%	111,09%	82,78%
Norma Social/Dissuasão	104,72%	96,98%	96,72%	100,88%	99,75%	128,58%

Fonte: elaboração própria

Comparando esses resultados com a literatura, estudos realizados por Blumenthal, Christian e Slemrod (2001) encontraram um aumento de 12% no pagamento do imposto para contribuintes de renda média nos Estados Unidos que receberam uma carta de dissuasão relativamente forte. Uma mensagem de dissuasão mais suave, usada na Argentina, gerou um incremento de 5% no IPTU, conforme relatado por Castro e Scartascini (2015).

Nosso tamanho de efeito é geralmente maior do que esses exemplos e de outros encontrados em estudos de países de alta e média renda. Embora os estudos encontrados na literatura nem sempre sejam totalmente comparáveis, os métodos utilizados são consistentes. Consta-se em Mascagni (2018), uma discussão detalhada sobre métodos e resultados na literatura de experimentos tributários.

Quando se trata de intervenções com apelo as normas sociais os resultados encontrados na literatura são mistos. Por exemplo, Carpio (2013) encontra impactos positivos e duradouros ao invocar normas sociais sobre o cumprimento da tributação das propriedades no Peru. Hallsworth (2017) constataram que as normas sociais e mensagens de serviços públicos, em cartas de lembrete oficiais, aumentaram as taxas de pagamento de impostos vencidos no Reino Unido. Bott et al. (2019) constatam que a inclusão de um apelo moral aumenta a declaração de renda estrangeira na Noruega.

No entanto, vários outros experimentos testando apelos normativos encontraram resultados nulos ou mesmo negativos como, por exemplo, Blumenthal, Christian e

Slemrod (2001), John e Blume (2017). Em particular, Cranor (2020) testam tratamentos de dissuasão e normas sociais no cumprimento por contribuintes atrasados no Colorado. Neve, Imbert e Spinnewijn (2021) concluem que as mensagens de moral fiscal são ineficazes para aumentar a conformidade fiscal na Bélgica. Eles descobriram que invocar normas sociais não tem efeitos de conformidade, ao passo que tornar a penalidade explícita tem.

Os resultados mistos encontrados na pesquisa poderiam indicar não haver conclusividade quanto a qual tratamento teria maior influência na decisão de regularização de parcelas. Pois, ora pode pender para dissuasão, ora para norma social. A análise das regressões lineares pode confrontar essas primeiras conclusões.

Entretanto, ainda assim, pode-se afirmar que independentemente do tipo de intervenção, ambas surtem efeitos em relação ao controle que não recebe nenhum tipo de mensagem.

3.3 | Análise das regressões

As quatro regressões realizadas foram no sentido de se analisar as hipóteses buscando testar os efeitos das mensagens de dissuasão, normas sociais, ambas em conjunto e com o valor da parcela devedora acima de seis mil reais. Para tanto, considerou-se as rodadas (dezembro 2021 e abril de 2022), com todos os 10.008 contribuintes devedores e, analisando todas as variáveis relacionadas na Figura 3.

3.3.1 | Efeito na notificação coercitiva

Partiu-se da hipótese que o efeito na notificação coercitiva, e que teve confirmação de leitura, não é diferente de quem recebeu notificação norma social e que teve confirmação de leitura.

Os resultados apresentados na Tabela 8 indicam que a variável Notificação coercitiva é estatisticamente significativa a 5% para rejeitar esta hipótese. A diferença encontrada, entre as intervenções, demonstra que se pode ir na direção da utilização de termos nas mensagens baseados em apelos de dissuasão, e ter o efeito esperado. Portanto, os contribuintes estariam mais inclinados a regularizar seus pagamentos, sob um viés de ameaça, coerção. Sob a imposição do poder que a Administração Tributária exerce, respaldada pela lei. Os resultados também repelem o procedimento padrão de não encaminhamento de qualquer tipo de comunicado aos contribuintes, visando resolver sua inadimplência. Valida-se assim, o sucesso da intervenção com encaminhamento de mensagens baseadas na dissuasão.

As demais variáveis são relacionadas a classificação das atividades econômicas das empresas participantes do experimento. Quando se analisam os resultados na Tabela 5, tem-se que foram significativas estatisticamente a 5%: Indústrias extrativas, Eletricidade e gás, Transporte, armazenagem e correio, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Atividades administrativas e serviços complementares e Outras atividades de serviços.

Pode-se, então dizer, que essas atividades econômicas apresentam relação estatisticamente significativa com às mensagens com teor de dissuasão. Estariam propensas a temer mais o rigor das penalidades que a lei impõe ou quem sabe, sofrer uma fiscalização. Outra hipótese para o sucesso, pode estar atrelado ao tipo que contribuição que está parcelada. A depender, por exemplo, se for de retenção de segurados empregados ou não, seu não recolhimento pode configurar crime de apropriação indébita o parcelamento, enquanto ativo, suspende a pretensão punitiva do Estado. Assim, há sucesso na intervenção de dissuasão para contribuintes dessas respectivas atividades econômicas.

Tabela 5 – Regressão Linear - Dissuasão/Coercitiva

	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
Redução da quantidade de parcelas em atraso final em relação à inicial					
Notificação coercitiva	0,0536108	0,0222807	2,41	0,016**	0,0099362 0,0972853
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	0,326996	0,2511075	1,30	0,193	-0,1652253 0,8192173
Indústrias Extrativas	1,05113	0,1694108	6,20	0,000***	0,7190512 1,38321
Indústrias de transformação	0,0204938	0,0451164	0,45	0,650	-0,0679434 0,108931
Eletricidade e gás	1,047717	0,0338503	30,95	0,000***	0,9813632 1,11407
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	0,0601363	0,1525109	0,39	0,693	-0,2388159 0,3590884
Construção	0,0588101	0,0520696	1,13	0,259	-0,0432568 0,1608769
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas	-0,0041601	0,0354881	-0,12	0,907*	-0,0737238 0,0654037
Transporte, armazenagem e correio	0,144026	0,0486961	2,96	0,003***	0,0485718 0,2394801
Alojamento e alimentação	-0,052059	0,042988	-1,21	0,226	-0,1363241 0,0322062
Informação e comunicação	0,1220707	0,062764	1,94	0,052*	-0,0009594 0,2451007
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	0,0983466	0,1157648	0,85	0,396	-0,1285757 0,3252689
Atividades imobiliárias	0,0657462	0,1296632	0,51	0,612	-0,1884199 0,3199123
Atividades profissionais, científicas e técnicas	0,1358751	0,0446721	3,04	0,002***	0,0483088 0,2234414
Atividades administrativas e serviços complementares	0,1531166	0,044535	3,44	0,001***	0,065819 0,2404143
Educação	0,0362099	0,0522487	0,69	0,488	-0,0662081 0,1386279
Saúde humana e serviços sociais	0,086831	0,0472169	1,84	0,066*	-0,0057236 0,1793856
Artes, cultura, esporte e recreação	0,1634966	0,0973784	1,68	0,093*	-0,0273846 0,3543778
Outras atividades de serviços	0,1840694	0,054586	3,37	0,001***	0,0770699 0,2910689
Serviços domésticos	0	(omitted)			
Intervenção abril 2022	-0,3091913	0,0215247	-14,36	0,000***	-0,3513842 -0,2669985
Constante	-0,0477165	0,0338503	-1,41	0,159	-0,1140699 0,0186368

***, **, * Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10

Fonte: elaboração própria

3.3.2 | Efeito na notificação norma social

Buscando replicar parte dos achados de Hallsworth (2017) relativamente a aplicabilidade de mensagens baseadas na moral fiscal, adotou-se uma segunda hipótese tendo que o efeito na notificação norma social, e que teve confirmação de leitura, não é diferente de quem recebeu notificação coercitiva e que teve confirmação de leitura.

Analisando os dados da Tabela 6, os resultados indicam que a variável Notificação norma social é estatisticamente significativa a 5% para rejeitar a segunda hipótese. Analogamente a subseção anterior, além das notificações baseadas em mensagens com o viés coercitivo, os contribuintes também são suscetíveis aos textos relativos a normas sociais. Este achado pode ter uma forte conotação financeira. À medida que com um simples comunicado enviado para a caixa postal RFB (de baixo custo, se comparado com outras formas de cobrança e fiscalização) apelando à moral fiscal, houve pagamento de parcelas em atraso. Mesmo sem quantificar o custo que o Estado suporta para impor aos administrados os rigores da lei quanto ao seu não cumprimento, não se pode comparar com a simplicidade do encaminhamento desse tipo de cobrança. Desta feita, vislumbra-se que possa utilizar políticas públicas relacionadas a esse viés, trazendo uma gama de contribuintes para a conformidade fiscal. Considera-se que a situação dos demais é importante na tomada de decisão na regularização de seus pagamentos. Desta forma, conclui-se que a intervenção com encaminhamento de mensagens baseadas em normas sociais teve o efeito esperado para os contribuintes que fizeram parte do experimento.

Detalhando o resultado relativamente às atividades econômicas, a Tabela 6 mostra que as variáveis correspondentes a Indústrias extrativas, Eletricidade e gás, Transporte, armazenagem e correio, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Atividades administrativas e serviços complementares e Outras atividades de serviços são significativas estatisticamente a 5%. Observa-se que essas atividades econômicas são as mesmas afetadas pelas mensagens com teor coercitivo. Em um primeiro momento, é importante destacar que independentemente do tipo de mensagem, se a coercitiva ou a de normas sociais, seus efeitos são significativos em relação ao grupo de controle. Conclui-se que encaminhar as mensagens é melhor que não encaminhar nenhuma (sendo este o procedimento padrão adotado pela RFB). Assim, essa pesquisa vai no sentido que a implantação da política de *nudges* surte o efeito esperado na regularização de parcelas em atraso para essa modalidade de parcelamento.

Ressalta-se que para a intervenção de normas sociais a variável Informação e comunicação também passa a ser estatisticamente significativa, enquanto na intervenção de dissuasão não era. Portanto, para essa atividade econômica caberiam ações calcadas no apelo a moral fiscal.

Confirma-se, portanto, que a intervenção com texto baseado em normas sociais alcançou seu objetivo para essas respectivas atividades econômicas.

Tabela 6 – Regressão Linear - Norma social

Redução da quantidade de parcelas em atraso final em relação à inicial	Robust					[95% Conf. Interval]
	Coef.	Std. Err.	t	P> t		
Notificação norma social	0,0595007	0,0220809	2,69	0,007***	0,0162177	0,1027836
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	0,3128868	0,251179	1,25	0,213	-0,1794747	0,8052484
Indústrias Extrativas	1,049647	0,1676181	6,26	0,000***	0,7210813	1,378212
Indústrias de transformação	0,0194852	0,0448036	0,43	0,664	-0,0683389	0,1073093
Eletricidade e gás	1,047063	0,033889	30,90	0,000***	0,980634	1,113492
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	0,0691025	0,1553375	0,44	0,656	-0,2353903	0,3735954
Construção	0,0568838	0,0516444	1,10	0,271	-0,0443496	0,1581171
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas	-0,0058298	0,0354565	-0,16	0,869	-0,0753318	0,0636722
Transporte, armazenagem e correio	0,1333764	0,0492814	2,71	0,007***	0,0367749	0,2299779
Alojamento e alimentação	-0,0532793	0,0433102	-1,23	0,219	-0,138176	0,0316174
Informação e comunicação	0,1267354	0,0628111	2,02	0,044***	0,0036131	0,2498578
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	0,095759	0,1155575	0,83	0,407	-0,1307571	0,322275
Atividades imobiliárias	0,0680243	0,1269582	0,54	0,592	-0,1808393	0,3168879
Atividades profissionais, científicas e técnicas	0,1330868	0,0450946	2,95	0,003***	0,0446922	0,2214814
Atividades administrativas e serviços complementares	0,1500774	0,0444496	3,38	0,001***	0,0629473	0,2372075
Educação	0,0310072	0,05256	0,59	0,555	-0,072021	0,1340354
Saúde humana e serviços sociais	0,0842392	0,0476427	1,77	0,077*	-0,0091502	0,1776285
Artes, cultura, esporte e recreação	0,1665737	0,0968291	1,72	0,085*	-0,0232309	0,3563782
Outras atividades de serviços	0,1840563	0,0539264	3,41	0,001***	0,0783497	0,2897628
Serviços domésticos	0	(omitted)				
Intervenção abril 2022	-0,3099633	0,0215929	-14,35	0,000***	-0,3522899	-0,2676368
Constante	-0,0470632	0,033889	-1,39	0,165	-0,1134923	0,019366

***, **, * Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10

Fonte: elaboração própria

3.3.3 | O efeito na notificação coercitiva ou norma social

Essa regressão procurou analisar o efeito em termos de melhoria de pagamento, se foram melhores para quem recebeu mensagem coercitiva versus mensagem de norma social.

A Tabela 7 mostra que a variável notificação coercitiva ou norma social é estatisticamente significativa a 5%. Este resultado demonstra que as intervenções, na totalidade, alcançaram o esperado com encaminhamento de mensagens em relação ao grupo de controle. Houve mais regularização de parcelas em atraso.

Analisando os dados quanto a atividade econômica na Tabela 7, têm-se que as variáveis de Indústrias extrativas, Eletricidade e gás, Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, Alojamento e alimentação e Outras atividades de serviços são estatisticamente significativas a 5% considerando as respectivas CNAE. Ressalta-se que as variáveis

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas e Alojamento e alimentação passam a ser estatisticamente significativas. Desta forma, essas atividades econômicas respondem aos tratamentos realizados, comparativamente ao grupo de controle.

Tabela 7 – Regressão Linear - Coercitiva ou Norma Social

Redução da quantidade de parcelas em atraso final em relação à inicial	[95% Conf. Interval]					
	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Notificação coercitiva ou norma social	0,1319423	0,022994	5,74	0,000***	0,0868694	0,1770152
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	0,2573704	0,2491932	1,03	0,302	-0,2310985	0,7458393
Indústrias Extrativas	1,001994	0,1676198	5,98	0,000***	0,6734259	1,330563
Indústrias de transformação	-0,0710001	0,0476771	-1,49	0,136	-0,1644569	0,0224566
Eletricidade e gás	1,034607	0,0339387	30,48	0,000***	0,9680808	1,101134
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	-0,0065736	0,1533685	-0,04	0,966	-0,3072067	0,2940595
Construção	-0,0313569	0,0545893	-0,57	0,566	-0,1383629	0,0756491
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas	-0,0962155	0,0395955	-2,43	0,015**	-0,1738306	-0,0186003
Transporte, armazenagem e correio	0,0733942	0,0502984	1,46	0,145	-0,0252007	0,1719891
Alojamento e alimentação	-0,1260997	0,0449746	-2,80	0,005***	-0,2142589	-0,0379404
Informação e comunicação	0,0561262	0,0638279	0,88	0,379	-0,0689893	0,1812416
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	0,0324918	0,1159634	0,28	0,779	-0,1948199	0,2598035
Atividades imobiliárias	-0,0146008	0,1289169	-0,11	0,910	-0,2673039	0,2381023
Atividades profissionais, científicas e técnicas	0,0606736	0,046816	1,30	0,195	-0,0310951	0,1524424
Atividades administrativas e serviços complementares	0,0808788	0,0460456	1,76	0,079*	-0,0093798	0,1711375
Educação	-0,0386776	0,053604	-0,72	0,471	-0,1437523	0,066397
Saúde humana e serviços sociais	0,0133111	0,0495172	0,27	0,788	-0,0837527	0,1103748
Artes, cultura, esporte e recreação	0,0948639	0,0982356	0,97	0,334	-0,0976977	0,2874256
Outras atividades de serviços	0,1122992	0,0552671	2,03	0,042***	0,0039645	0,2206339
Serviços domésticos	0	(omitted)				
Intervenção abril 2022	-0,3225865	0,0216767	-14,88	0,000***	-0,3650772	-0,2800959
Constante	-0,0346074	0,0339387	-1,02	0,308	-0,101134	0,0319192

***, **, * Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10

Fonte: elaboração própria

3.3.4 | Análise comparativa do efeito do tipo de mensagem

A tabela 8 considera os resultados estatisticamente significativos. Pode-se concluir, com base nos coeficientes das regressões, aqueles que tiveram maiores efeitos uns sobre os outros.

Assim, pode-se afirmar que o efeito das mensagens com apelo de normas sociais é marginalmente maior do que as mensagens de dissuasão, em 11% (5,95% e 5,36% respectivamente). E, em conjunto, têm um efeito maior que o grupo de controle em 13,19%.

Quando a análise é realizada baseada nas CNAEs que tiveram efeitos significativos em todas as regressões, conclui-se que para as variáveis Indústrias extrativas, Eletricidade e gás e Outras atividades de serviços, quase não há diferença entre os resultados de dissuasão e normas sociais. Assim, para alcançar o objetivo de pagamento de parcelas em atraso, independe qual tipo de intervenção a ser empregada.

Quanto as atividades econômicas Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas e Alojamento e alimentação, não foram encontrados efeitos significativos a 5%, quando são analisadas individualmente relativamente à dissuasão e normas sociais. Entretanto, há efeito significativo a 5% quando analisadas em conjunto a variável Notificação coercitiva ou norma social. Conclui-se que o resultado da interação das variáveis Notificação coercitiva ou norma social e Dívida da parcela inicial for maior ou igual que 6 mil, é marginalmente maior do que sem a interação. Portanto, os contribuintes com valores de parcelas devedoras iniciais maiores que seis mil reais são mais suscetíveis aos efeitos dos tratamentos.

Já, nas atividades econômicas Transporte, armazenagem e correio, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Atividades administrativas e serviços complementares, a mensagem de dissuasão é marginalmente maior que a de norma social em 7,9%.

A atividade econômica Informação e comunicação a mensagem de norma social é marginalmente maior que a de dissuasão em 3,8%.

Os resultados auferidos no estudo das regressões vão ao encontro daqueles descritos na seção 3.2. Descrevem os dados constantes nas Tabelas 3 e 4, quando utilizado somente o TEST T para comparação das médias de regularização (sucesso) na redução das parcelas em atraso. As regressões confirmam a tendência indicada nestas tabelas, que as mensagens de normas sociais tiveram melhores resultados. As regressões também demonstram que o mês de abril 2022 teve menos sucesso do que em dezembro 2021 e validam que a variável Intervenção abril 2022 está atrelada ao mês de ocorrência da intervenção. Seu resultado é estatisticamente significativo. Uma possível explicação para esse fato pode estar atrelado ao aspecto econômico. Mês de dezembro, final de ano, tendência de as empresas gerarem mais receitas; décimo terceiro salário injetado na economia; uma possível propensão para querer terminar o ano “regular”. Para que essas suposições possam ser comprovadas, há necessidade de mais rodadas desses experimentos, indicando continuidade nas pesquisas

A avaliação geral é que o efeito total das mensagens de normas sociais é marginalmente maior que o das mensagens de dissuasão. Entretanto, quando o resultado é escalonado por grupo de atividade econômica (CNAE), os efeitos podem ser maiores ora das mensagens de dissuasão, ora de norma social. Isto ocorre a depender da atividade econômica que a empresa se enquadre. Esse resultado abre um vasto campo de aplicação de política de *nudges* na medida que se pode querer atingir determinado seguimento empresarial com um tipo específico de viés na mensagem aplicada.

Tabela 8 – Coeficientes das Regressões

Redução da quantidade de parcelas em atraso final em relação à inicial	Notificação coercitiva	Notificação norma social	Notificação coercitiva ou norma social	Interação
	Coef.	Coef.	Coef.	Coef.
Notificação coercitiva	0,0536108**	---	---	---
Notificação norma social	---	0,0595007***	---	---
Notificação coercitiva ou norma social	---	---	0,1319423***	0,1239165***
Dívida da parcela inicial for maior ou igual que 6 mil reais	---	---	---	0,1366414***
Interação notificação coercitiva ou norma social e Dívida da parcela inicial for maior ou igual que 6 mil reais	---	---	---	0,0989672
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	0,326996	0,3128868	0,2573704	0,2598849
Indústrias Extrativas	1,05113***	1,049647***	1,001994***	0,9641299***
Indústrias de transformação	0,0204938	0,0194852*	-0,0710001	-0,0716791
Eletricidade e gás	1,047717***	1,047063***	1,034607***	1,047966***
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	0,0601363	0,0691025	-0,0065736	-0,0133083
Construção	0,0588101	0,0568838	-0,0313569*	-0,0396764
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas	-0,0041601*	-0,0058298	-0,0962155**	-0,0882739**
Transporte, armazenagem e correio	0,144026***	0,1333764***	0,0733942	0,0639208
Alojamento e alimentação	-0,052059	-0,0532793	-0,1260997***	-0,1194069***
Informação e comunicação	0,1220707*	0,1267354***	0,0561262	0,058329
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	0,0983466	0,095759	0,0324918	0,0258842
Atividades imobiliárias	0,0657462	0,0680243	-0,0146008	-0,0174014
Atividades profissionais, científicas e técnicas	0,1358751***	0,1330868***	0,0606736	0,0669756
Atividades administrativas e serviços complementares	0,1531166***	0,1500774***	0,0808788*	0,0674482
Educação	0,0362099	0,0310072	-0,0386776	-0,0413902
Saúde humana e serviços sociais	0,086831*	0,0842392*	0,0133111	-0,0004247
Artes, cultura, esporte e recreação	0,1634966*	0,1665737*	0,0948639*	0,0960942
Outras atividades de serviços	0,1840694***	0,1840563***	0,1122992***	0,1012508*
Serviços domésticos	0	0	0	0
Intervenção abril 2022	-0,3091913***	-0,3099633***	-0,3225865***	-0,3147111***
Constante	-0,0477165	-0,0470632	-0,0346074	-0,0479656

***, **, * Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,01, 0,05 e 0,10

Fonte: elaboração própria

4 | Conclusão

O pagamento de impostos é uma das atividades mais antigas e controversas da humanidade. Considerando as economias emergentes, desempenha um papel central no desenvolvimento dos Estados (BESLEY; PERSSON, 2014).

Por esse motivo há interesse recorrente em se aumentar a conformidade tributária. Ao longo da última década, houve uma onda de experimentos tentando entender os determinantes de evasão e o não pagamento dos impostos.

Nesta pesquisa, foi realizado um experimento controlado randomizado para estimar os efeitos da regularização de parcelamentos em atraso. Os dados extraídos foram restritos ao parcelamento convencional de débitos de origem previdenciária. Sendo estes os de contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991. Foram enviados dois tipos diferentes de mensagens para os contribuintes localizados nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Brasil. Uma mensagem com texto de apelo de “dissuasão”, destacando as consequências legais em caso de rescisão do parcelamento. E, outra mensagem com texto de apelo de “normas sociais” informando aos contribuintes sobre o percentual de manutenção de regularidade dos outros.

O experimento ocorreu em duas rodadas realizadas nos meses de dezembro de 2021 e abril de 2022 com a apuração dos resultados em janeiro e maio de 2022 respectivamente. Os dados contêm os registros fiscais anônimos dos 8.127 participantes deste estudo, com 10.008 parcelamentos devedores, 20.710 parcelas devedoras, com o valor total de parcelas devedoras de R\$ 29.743.193,99.

Importante destacar que um resultado secundário deste trabalho, mas nem menos importante dos demais achados, é a introdução de um grau de inovação no design de pesquisa, utilizando como meio de entrega das mensagens a Caixa Postal RFB. A literatura sobre experimentos de conformidade fiscal trata quase exclusivamente de mensagens entregues pelos Correios ou similares. Traz poucas exceções relativas à forma de entrega dos comunicados, tais como correio eletrônico e SMS (MASCAGNI; NELL, 2022). O ponto principal teve seu cerne na medição da quantidade de contribuintes que efetivamente leram a mensagem. Sendo, este, o

ponto de partida das análises dos resultados. Em média, houve 96,1% de leitura das mensagens de dissuasão e normas sociais encaminhadas.

Os resultados confirmam que as mensagens de dissuasão e normas sociais têm um efeito positivo e significativo no aumento dos pagamentos das parcelas em atraso. Indicam que o efeito das mensagens com apelo das normas sociais é marginalmente maior do que as mensagens de dissuasão em 11% (5,95% e 5,36% respectivamente). E, em conjunto tem um efeito maior que o grupo de controle em 13,19%. Entretanto, quando o resultado é escalonado por grupo de atividade econômica (CNAE), os efeitos podem ser maiores, ora das mensagens de dissuasão, ora de norma social. Isto ocorre a depender da atividade econômica que a empresa se enquadre. Considerando esses percentuais de regularização adicionais sobre o grupo de controle, houve uma arrecadação extra no montante de R\$ 9.979.697,26. Ou seja, 33,5% sobre o valor total de parcelas devedoras de R\$ 29.743.193,99.

Também trazem uma importante contribuição para a literatura, a despeito de diversos estudos não terem apresentados efeitos para intervenções com apelo à moral fiscal como por exemplo Castro e Scartascini (2015), Cranor (2020), Ortega e Sanguinetti (2013), Pomeranz (2015), e Meiselman (2018). Além disso, o artigo de revisão com a meta-análise realizada por Antinyan e Asatryan (2019) indicam que as intervenções e dissuasão têm, em média, maior efeito que as de normas sociais. Por outro lado, esta pesquisa vai ao encontro dos achados de Carpio (2013), Hallsworth (2017), Bott et al. (2019), Fjeldstad e Semboja (2001) e Dwenger et al. (2016) encontrando maior efeito na intervenção de norma sociais.

Importante destacar que na mesma linha de Hallsworth (2017), este estudo foi medido em pagamento de impostos: regularização de parcelas. Sendo a primeira contribuição teórica no Brasil sobre o tema voltada para pessoa jurídica. Contribui para este campo das seguintes maneiras: permite informações precisas, ao invés de estimada sobre medições de não conformidade; fornece a primeira evidência do mundo real sobre o não pagamento de parcelas; tem poder suficiente para tornar sofisticadas as comparações dos efeitos comportamentais; e abre caminho para aplicação de política de *nudges* na medida que se pode querer atingir determinado seguimento empresarial com um tipo específico de viés na mensagem aplicada.

Esses resultados para o impacto dos *nudges* na conformidade do contribuinte fornecem um importante indicativo que contexto importa. *Nudges* que funcionam para um tipo de imposto, para pagamento atrasado, para determinadas declarações fiscais e para um governo podem não dar resultados em outras configurações. Fornecem um argumento convincente para a aplicação das ciências comportamentais às políticas públicas e para testes rigorosos de pequenas adaptações às comunicações escritas por formuladores de políticas ou administradores.

5 Referências bibliográficas

ANTINYAN, A.; ASATRYAN, Z. Nudging for tax compliance: A meta-analysis. ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, n. 19-055, 2019. Disponível em:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500744.

Acesso em: 20 jun. 2022.

BÉRGOLO, M. L. et al. Tax audits as scarecrows: Evidence from a large-scale field experiment. National Bureau of Economic Research, 2017.

BESLEY, T.; PERSSON, T. Why do developing countries tax so little? v. 28, n. 4, p. 99 – 120, 9 2014.

Acesso em: 04 jul. 2022.

BLUMENTHAL, M.; CHRISTIAN, C.; SLEMROD, J. Do normative appeals affect tax compliance? Evidence from a controlled experiment in Minnesota. National Tax Journal, p. 125 – 136, 2001. Disponível em:

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.17310/ntj.2001.1:06>.

Acesso em: 27 jun. 2022.

BOTT, K. M. et al. You ve got mail: A randomized field experiment on tax evasion. v. 66, n. 7, p. 2801 – 2819, 7 2019.

Acesso em: 27 jun. 2022.

BRASIL. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Decreto, 03 1972. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm.

Acesso em: 07 out. 2022.

BRASIL. Instrução Normativa n.º 2.063/2022. Instrução Normativa, 01 2022. Disponível em:

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link:action?idAto=122718>.

Acesso em: 07 out. 2022.

BRASIL. Instrução Normativa no 1.891/2019. Instrução Normativa, 05 2019. Disponível em:

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link:action?idAto=100768#:~:text=IN%20RFB%20n%C2%BA%201891%2F2019&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20parcelamento%20de:19%20de%20julho%20de%2002>:

Acesso em: 07 out. 2022.

BRASIL. Lei n. 5172, de 25 de outubro de 1996 – Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. DOU – Diário Oficial da União, Brasília, DF, outubro 1966. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm.

BRASIL. Lei n.º 10.522, de 19 de julho de 2002, Lei Ordinária, julho 2002. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm.

Acesso em: 07 out. 2022.

BRUHN, M.; MCKENZIE, D. In pursuit of balance: Randomization in practice in development field experiments. v. 1, n. 4, p. 200 – 232, 10 2009.

Acesso em: 29 jun. 2022.

CARPIO, L. D. Are the Neighbors Cheating? Evidence from a Social Norm Experiment on Property Taxes in Peru Job Market Paper. 2013. Disponível em:

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.7115&rep=rep1&type=pdf>.

Acesso em: 29 nov. 2021.

CASTRO, L.; SCARTASCINI, C. Tax compliance and enforcement in the pampas evidence from a field experiment. Journal of Economic Behavior & Organization, 2015. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268115001067>.

Acesso em: 26 jun. 2022.

CHIRICO, M.; INMAN, R.; LOEFFLER, C. Deterring property tax delinquency in philadelphia: An experimental evaluation of nudge strategies. National Tax Journal, 2019. Disponível em:

[https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10:17310/ntj:2019:3:01](https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.17310/ntj:2019:3:01).

Acesso em: 20 jun. 2022.

CRANOR, T. et al. Communicating tax penalties to delinquent taxpayers: Evidence from a field experiment. *National Tax Journal*, v. 73, n. 2, p. 331 – 360, 2020.

CUSTOMS., G. H. R. Overview of HMRC's annual report and accounts 2018 to 2019. 2019. Disponível em:

<https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-annual-report-andaccounts-2018-to-2019/overview-of-hmrcs-annual-report-and-accounts-2018-to-2019>.

Acesso em: 07 out. 2022.

DEPARTMENT OF THE TREASURY INTERNAL REVENUE SERVICE. INTERNAL REVENUE SERVICE – DATA BOOK. 2016. Disponível em:

<https://www.irs.gov/pub/irsoi/16databk.pdf>.

Acesso em: 07 out. 2022.

DOERREBERG, P.; SCHMITZ, J. Tax compliance and information provision—A field experiment with small firms. ZEW-Centre for European Economic, 2005. Disponível em:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2608118.

Acesso em: 03 jul. 2022.

DWENGER, N. et al. Extrinsic and intrinsic motivations for tax compliance: Evidence from a field experiment in Germany. 2016. Disponível em:

[https://www.aeaweb.org/articles?id=10:1257/pol:2015-0083](https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol:2015-0083).

Acesso em: 27 jun. 2022.

FELLNER, G.; SAUSGRUBER, R. Testing enforcement strategies in the field: Threat, moral appeal and social information. *Journal of the European*, 2013. Disponível em:

<https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/11/3/634/2300356>.

Acesso em: 29 nov. 2021.

FJELDSTAD, O.; SEMBOJA, J. Why people pay taxes: The case of the development levy in Tanzania. *World development*, v. 29, n. 12, p. 2059 – 2074, 2001. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X0100081X>.

Acesso em: 03 jul. 2022.

GEMMELL, N.; RATTO, M. The effects of penalty information on tax compliance: Evidence from a New Zealand field experiment. *National Tax Journal*, v. 71, n. 3, p. 547 – 588, 2018. GOV.UK. HM Revenue Customs. HM Revenue and Customs Annual Report and Accounts 2020 to 2021- For the period 1 April 2020 to 31

HALLSWORTH, M. et al. The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of public economics*, v. 184, p. 14 – 31, 2017. HARRISON, G.; LIST, J. Field experiments. *Journal of Economic literature*, p. 1009 – 1055, 2004. Disponível em:

[https://www.aeaweb.org/articles?id=10:1257/0022051043004577](https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/0022051043004577).

Acesso em: 27 jun. 2022.

JOHN, P.; BLUME, T. *Nudges That Promote Channel Shift: A Randomized Evaluation of Messages to Encourage Citizens to Renew Benefits Online*. v. 9, n. 2, p. 168 – 183, 6 2017.

Acesso em: 28 jun. 2022.

KAHAN, B. C. et al. The risks and rewards of covariate adjustment in randomized trials: An assessment of 12 outcomes from 8 studies. v. 15, n. 1, 4 2014.

Acesso em: 29 jun. 2022.

KETTLE, S.; M HERNANDEZ; RUDA, S. Behavioral interventions in tax compliance: Evidence from Guatemala. *World Bank Policy*, 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811337.

Acesso em: 20 jun. 2022.

LEVITT, S.; LIST, J. What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world? *Journal of Economic perspectives*, 2007. Disponível em:

[https://www.aeaweb.org/articles?id=10:1257%2Fjep:21:2:153&source=post_page-----](https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2Fjep:21:2:153&source=post_page-----).

Acesso em: 27 jun. 2022.

LUCA, M.; BAZERMAN, M. H. The power of experiments: Decision making in a data-driven world. [S.l.]: Mit Press, 2021. MANOLI, D.; TURNER, N. *Nudges and learning: Evidence from informational interventions for low-income taxpayers*. 2014. Disponível em:

<https://www.nber.org/papers/w20718>.

Acesso em: 04 jul. 2022.

- MASCAGNI, G. From the lab to the field: A review of tax experiments. *Journal of Economic Surveys*, v. 32, n. 2, p. 273 – 301, 4 2018. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joes.12201>.
Acesso em: 27 jun. 2022.
- MASCAGNI, G.; MENGISTU, A.; BEHAVIOR, F. W. . J. of E. Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268121002407>.
Acesso em: 30 jun. 2022.
- MASCAGNI, G.; MONKAM, N.; NELL, C. Unlocking the potential of administrative data in Africa: Tax compliance and progressivity in Rwanda. 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3120309.
Acesso em: 04 jul. 2022.
- MASCAGNI, G.; NELL, C. Tax Compliance in Rwanda: Evidence from a Message Field Experiment. v. 70, n. 2, p. 587 – 623, 1 2022.
Acesso em: 02 jul. 2022.
- MCSMITH, A. First Obama, now Cameron embraces ‘nudge theory. *The Independent*, v. 12, 2010.
- MEISELMAN, B. S. Ghostbusting in Detroit: Evidence on nonfilers from a controlled field experiment. *Journal of Public Economics*, v. 158, p. 180 – 193, 2018.
- NEVE, J. D.; IMBERT, C.; SPINNEWIJN, J. How to improve tax compliance? Evidence from population-wide experiments in Belgium. *Journal of Political Philosophy*, 2021. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/713096>.
Acesso em: 30 jun. 2022.
- OCDE. The Changing Tax Compliance Environment. In: OECD (Ed.). *The Changing Tax Compliance Environment And Role of Audit*. PARIS: OECD, 2017. cap. 1, p. 21 – 21.
- OECD. Behavioral Insights and Public Policy. Lessons from Around the World. OECD Publishing, Paris, 2017.
- ORTEGA, D.; SANGUINETTI, P. Deterrence and reciprocity effects on tax compliance: experimental evidence from Venezuela. 2013. Disponível em: <http://scioteca.caf.com/handle/123456789/253>.
Acesso em: 29 nov. 2021.
- ORTEGA, D.; SCARTASCINI, C. Don’t blame the messenger. The Delivery method of a message matters. *Journal of Economic Behavior & Organization*, v. 170, p. 286 – 300, 2020.
- PEREZ-TRUGLIA, R.; TROIANO, U. Shaming tax delinquents. *Journal of Public Economics*, v. 167, p. 120 – 137, 2018.
- POMERANZ, D. No taxation without information: Deterrence and self-enforcement in the value added tax. *American Economic Review*, p. 2539 – 2569, 2015. Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20130393>.
Acesso em: 29 nov. 2021.
- SHIMELES, A.; GURARA, D. Z.; WOLDEYES, F. Taxman’s dilemma: Coercion or persuasion? Evidence from a randomized field experiment in Ethiopia. v. 107, n. 5, p. 420 – 424, 5 2017.
Acesso em: 04 jul. 2022.
- SLEMROD, J.; BLUMENTHAL, M.; CHRISTIAN, C. Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. *Journal of public economics*, 2001. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272799001073>.
Acesso em: 28 jun. 2022.
- TEAM, B. I. Fraud, error and debt: behavioural insights team paper. 02 2012. Disponível em: <https://www.bi.team/our-work-2/publications/?select-year%5B%5D=2012&hidden-s=&hidden-current-page=1#listing>.
- THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. [s.n.], 2008. v. 19. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10602-008-9056-2>.
Acesso em: 29 nov. 2021.

WENZEL, M. Misperceptions of social norms about tax compliance: From theory to intervention. *Journal of Economic Psychology*, 2005. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167487005000115>.

Acesso em: 27 jun. 2022.